

ФИЗИКА ФАНИНИНГ БОШҚА ЎҚУВ ПРЕДМЕТЛАРИ БИЛАН АЛОҚАДОРЛИГИ

*Бух.ДУ “Гелиофизика, ҚТЭМ ва электроника”
кафедраси доценти О.Х.Узоқов,
Элова.Ш. 9-3 TEX S-20 гуруҳи талабаси*

***Аннотация.** Мазкур мақолада физика фанининг бошқа фанлар билан боғлиқлиги, бундай фанлараро интеграциянинг айниқса физика фанининг кимё, математика фанлари билан алоқадорлиги ёритиб берилган. Физика фанини ўқитиш методикасида нафақат физика фанидан олдин олинган билимларга, балки ижтимоий ҳамда табиий фанлар бўйича эгалланган билимларга ҳам таянишни талаб этади. Жумладан: механика, тебранишлар ва тўлқинларни ўрганишида- математика курсининг тригонометрик функцияларини билиши; электролизни ўрганишида- кимё курсидан электролитик диссоциация ва валентлик тушунчаси назариясини билишларни тақозо этади. Ҳар бир физика ўқитувчиси фанлараро боғланишларни таълимда қўллаши жуда муҳимдир. Чунки, бугунги кунда ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтиришида, уларнинг ижодий, креатив қобилиятларини ўстиришида аниқ ва табиий фанларнинг ўрни бениҳоя каттадир.*

***Abstract.** This article discusses the connection of physics with other disciplines, and the interdisciplinary integration of physics with chemistry and mathematics in particular. The methodology of teaching physics requires relying not only on the knowledge previously acquired in physics, but also on the knowledge acquired in social and natural sciences. In particular: when studying mechanics, vibrations and waves - knowledge of trigonometric functions from the mathematics course; when studying electrolysis - knowledge of the theory of electrolytic dissociation and the concept of valence from the chemistry course. It is very important for every physics teacher to use interdisciplinary connections in education. Because today, the role of exact and natural sciences in broadening the worldview of students and developing their creative abilities is extremely large.*

***Калим сўзлар.** Масса, зичлик, ҳарорат, электр заряди, оптик асбоблар, спектрал таҳлил, политехник йўналиши, эластиклик деформацияси, тригонометрик функциялар, Пифагор теоремаси, квадратли тенгламалар, нуқта координаталари, векторлар.*

Keywords. *Mass, density, temperature, electric charge, optical instruments, spectral analysis, polytechnic orientation, elastic deformation, trigonometric functions, Pythagorean theorem, quadratic equations, point coordinates, vectors.*

Физика фанини ўрганиш, нафақат физика фанидан олдин олинган билимларга, балки ижтимоий ҳамда табиий фанлар бўйича эгалланган билимларга ҳам таянишни талаб этади. Жумладан: механика, тебранишлар ва тўлқинларни ўрганишда- математика курсининг тригонометрик функцияларини билиш; электролизни ўрганишда- кимё курсидан электролитик диссоциация ва валентлик тушунчаси назариясини билиш; XIX асрда электр энергияси ва иссиқлик ҳақидаги билимларнинг ривожлантирилиши қонуниятларини тушунтиришда – ўша замон тарих фанининг саноатдаги эҳтиёжлари ҳақидаги маълумотларни билиш; табиатдаги конвекция, ер магнетизми ҳодисалари билан танишишда – география курсидан билимга эга бўлиш талаб этилади.

Айни пайтда, “масса”, “зичлик”, “ҳарорат”, “электр заряди” ва бошқалар каби тушунчаларни билишдан химия (кимё) фани курсларида ҳам кенг фойдаланилади. Физика ва кимё курсларининг вақт бўйича келишувини модда тузилиши масалаларини ўрганишда кузатиш мумкин: физика курсида молекула тушунчаси киритилади, кимё курсида эса, унинг тузилиши ўрганилади; худди шундай, мутаносиб равишда атом тушунчаси ҳам ўрганилади. Физика курси ўқувчиларга оптик асбоблар, спектрал таҳлил, фотографиянинг физик асослари ҳақида маълумотлар беради, бу маълумотлар астрономияни ўрганишда асқотади. Электр токи, ўтказгичларнинг уланиш усуллари, электромагнит ҳодисалари тўғрисидаги билимлардан меҳнат таълимида фойдаланилади. Физикада кўриб чиқиладиган ҳодисалар ўртасидаги сабаб-натижавий алоқалар, мактаб математикаси курсининг функция тушунчаси ва уни ривожлантириш тушунчаларининг киритилиши асосида ётади.

Физика курсининг бошқа фанлар билан алоқасини амалга ошириш қуйидаги мақсадларни кўзда тутаяди:

- табиий фанлар билимлари ва диалектик фанлар бирлиги асосида табиат тўғрисидаги яхлит тушунчани шакллантириш;
- билимларнинг тизимлилигини таъминлаш;
- ўқувчиларда назариялар, тушунчалар ва ҳодисалар орасида ҳар томонлама боғлиқликни ўрната олиш маҳоратини шакллантириш, бу

боғлиқликларни билимларни чуқурлаштиришга ёрдам бера оладиган омил сифатида тушунишни таъминлаш;

- ўқитишнинг политехник йўналишини кучайтириш- ўқувчиларда амалий масалаларни назарий жиҳатдан тўғри, техник жиҳатдан мақсадга мувофиқ еча олиш; меҳнат таълими ва бошқа турли предметлар дарсликларидан олинган билим ва маҳоратга асосланган ҳолда техник-иқтисодий халқ хўжалиги масалаларини тушуна олиш маҳоратларини шакллантириш;

- ўқувчиларда билим шаклланишига - асосий табиат қонунлари умумийлиги ҳақида, уларнинг табиий фанлар билимларининг турли соҳаларидаги аҳамияти тўғрисидаги тасаввурларининг ишлаб чиқарилишига эришиш.

Математика ва физика фанлари курслари орасидаги боғлиқликни алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим, чунки, математиканинг илмий метод сифатидаги аҳамияти физикадан дарс беришда кенгроқ ва сезиларли даражада акс этади; физик қонунлар математик формулаларда ифодаланади; физика қонунларидан, уларнинг баъзи ҳолатлари исботидан, масалалар ечишдан, тажриба ишларини бажаришдан натижалар келтириб чиқаришда математик формулалар ва ҳаракатлардан фойдаланилади.

Замонавий физика курсида қатор тушунчалар (нуқта координаталари, вектор ва ҳ.), терминологиялар (масалан: “катталиқ”, “катталиқ миқдори” ва бошқа терминлар), номланиши (масалан: “тўғри бурчак шаклли жисм” эмас, “тўғри бурчакли параллелепипед шаклли жисм”)нинг янгича изоҳланилишига келишилган.

Қуйидаги масалаларни кўриб чиқиш ўқувчиларда физика фанига бўлган методик қизиқишни келтириб чиқаради: ўрганилаётган масалаларни вақт бўйича мослаштириш, функционал боғлиқлик тушунчаси, қизиқарли масалаларни ечиш.

1. Одатда, физика фанини ўрганишда, аввалдан киритилган математик билимлардан фойдаланилади.

Физика бўйича дастур, тажриба ишларини бажаришда ўлчовликлардаги хатоликларни VIII синфдан бошлаб ҳисоблашни тавсия этади- бу, шунингдек, ўқувчиларни математика бўйича тайёрлаш билан боғлиқ; механикани ўрганишда VIII синфдаёқ, тригонометрик функциялар, Пифагор теоремаси, квадратли тенгламалар, ўхшашлик тушунчаси тўғрисидаги билимларни қўллаш керак бўлади.

IX синф физикаси курсида газ қонунларини ўрганишда газ ҳолатларининг ўзгариши жараёнлари графиги таҳлилига жуда катта аҳамият берилади; график метод деформация турларини ўрганиш, газлардаги электр токи, диодларнинг тузилиши ва бошқаларнинг асосида ётади.

X синф физика курсида - турли физик хилдаги тўлқин ва тебранишларни ўрганишга ягона ёндашиш дастурининг ғояси, ягона математик аппаратдан фойдаланиш асосида амалга оширилади.

2. Мактаб математикаси курсида функционал боғлиқликларни ўрганишга катта ўрин ажратилган. Физикани ўрганиш жараёнида функциялар тўғрисидаги билимлардан фойдаланиш сезиларли педагогик самара беради. Ўқувчилар мустақил равишда $s=vt$, $v=v_0+at$ (устига вектор белгиси қўйилади), $s_x=v_{0x}t+a_x t^2/2$

ва бошқа формулаларда қайси функциялар ҳамда қайси катталиқлар аргументлар эканлигини; бу функцияларнинг графиги қандай кўринишда бўлишини, бу графикларнинг кўриниши сонли коэффициентнинг миқдорига қандай боғлиқлигини ҳам аниқлай оладилар. Бунинг учун, фақатгина математикада ўрганилган боғлиқликларга аналогия ўтказиш кифоя қилади: $F=kx$, $F=ax+b$, $F=ax^2$ ва ҳ.

Айни пайтда, занжир қисми учун Ом қонунини ўрганишда $P=I/U$, $\rho = \frac{m}{v}$ формулалардаги масса, зичлик ва бошқа баъзи тушунчаларга мутаносиб равишда: бу ерда қайси бири функция, ва қайси бири аргумент эканлиги ҳақида тушунтириш бериш керак. Айнан бир ўтказгич учун қаршилик $R=U/I$ ток кучи ва кучланишга боғлиқ бўлмайди ва бу катталиқларнинг функцияси эмас, $U=PI$ формулада U параметр бўлиб ҳисобланади. Лекин, агар биз бир нечта ўтказгичларни кўриб чиқадиган бўлсак, унда ўзгармас ток кучида ўтказгич кучланиши бошқаларидан анча паст тушадиган каттароқ қаршиликка эга бўлади. Ва аксинча, кучланиш мунтазам тушиб бораверса, ўша ўтказгичнинг қаршилиги кўпроқ, ток кучи эса, камроқ бўлади. Худди шундай, бир жисмнинг массаси унинг оғирлиги функцияси бўлмайди, аммо, икки жисмдан катта массага тенг бўладигани- бу оғирлиги каттароғидир ва ҳ. Ўқувчиларнинг қизиқишига, физикада функционал боғлиқликни ифодаловчи формулалардаги пропорционаллик коэффициентининг таҳлили сабаб бўлади. Математикада улар ўлчовсиз катталиқлар, физикада эса, уларнинг ўлчамлари бор ва ўзлари бошқа катталиқларга боғлиқ бўладилар. Масалан, эластиклик деформациясида жисмларнинг чўзилиши ёки сиқилиши шу жисмга қўйилган кучга тўғри пропорционал, яъни $F_{эл} = -kx$. Бу ўқувчиларга таниш бўлган

$a=kx^2$ ва унинг графиги-парабола бўлиб, унинг новдаларининг жойлашиши коэффициентнинг қийматига боғлиқ бўлади. (1-расм).

Геометрик оптикада линзадан f тасвиргача ва линзадан d предметгача бўлган, $1/f+1/d=1/F$ формула билан ифодаланадиган масофалар орасидаги мураккаб боғлиқликнинг таҳлили кўпгина хулосаларни асослаб беришга ёрдам беради.

а) Предметнинг бир нуқтасидан исталган бурчак остида тараладиган барча нурлар қавариқ линзадан ўтгач ҳам бир нуқтада бирлашади (ҳақиқий ёки фикран). Демак, предметдан линзагача бўлган аниқ бир қайд этилган масофада, фақатгина битта предметнинг тасвири ҳосил бўлади. Математик томондан бу ҳолат шундай исботланади: f масофа фақатгина битта ўзгарувчи d га боғлиқ бўлади. Бундан яна шу келиб чиқадики, нуқтанинг тасвирини тузиш учун, қулайини танлаб, фақатгина иккита нурнинг йўлини чизиш мумкин.

б) Агар предметни тасвир турган жойга кўчирсак, янги тасвир предмет аввал турган жойга ўтади ($1/f+1/d$) катталиқ йиғиндиси қўлланиладиган кўчиш қонуни ёрдамида исботланади.

в) Агар предмет линзага яқинлашса, унда тасвир линзадан узоқлашади (мазкур линза учун $1/f$ ва $1/d$ катталиқлар йиғиндиси ўзгармас катталиқдир, d масофа кичрайса, $1/d$ катталиқ ошади, демак, иккинчи қўшилувчи $1/f$ камая боради ва унга тескари бўлган F катталиқ ошиб боради). Бу хулоса кўз тузилиши ва кўз нури дефектларини тушунтиришни осонлаштиради.

Формулалар таҳлили линзанинг, предмет жойлашишига қараб, яъни, d масофага боғлиқ берадиган, ҳар олти тасвири ҳолатини олдиндан билиш имкониятини беради. Талабаларга k линза катталишинининг d масофага боғлиқлиги формуласини келтириб чиқариш ва шу боғланишнинг графигини чизишни таклиф этиш мумкин. (2-расм).

Олинган формулани d нинг 0 дан ∞ гача бўлган ўзгариши ҳолатлари учун таҳлил қилиб, олинган натижаларни график ва намоиш тажрибалари билан солиштирамиз.

3. Физика масалаларини ечишда, математика бўйича билимларни, оқилона ечим, унинг интерпретацияси, олинган жавобнинг физик маънодаги таҳлили учун кенг қўлланилиши имконияти мавжуд.

Математика курсида ўрганилган тенгламалар системасини ечиш усулларида кенгроқ фойдаланиш лозим бўлади (тенгламаларни қўшиш, уларни бир-бирига бўлиш). Масалан, “Математик маятник Москва кенглигида $1с$ га тенг тебраниш даврига эга. Унинг Санкт-Петербург кенглигидаги тебраниш даври қандай бўлади?” масаласида бу шаҳарлардаги тебранишлар даври тенгламаларини тузиш мақсадга мувофиқ бўлади: $T_M=2\pi\sqrt{l/g}$ ва $T_L=2\pi\sqrt{l/g}$ сўнг уларни бир-бирига бўлиб, мана бу оддий тенглама олинади: $T_M/T_L=\sqrt{g/g}$. Айни пайтда ўқувчилар кўпинча бу масалани, аввал маятник узунлигини аниқлаб, сўнг $T_{с-п}$ ни топиб, ечадилар.

Икки хил ёндашув қийин масалани анчагина оддийлаштириш имконини беради: “Ер устидаги қандай баландликда тана оғирлиги ер юзасидагига нисбатан 2 марта кичик бўлади?”. Иккита тенгламани ёзиб:

$$P_1 = GMm/R^2 \quad \text{ва} \quad P_2 = GMm/(R+h)^2$$

уларни бир-бирига бўлиш кифоя.

Олинган $(R+h)^2/R^2=2$ тенглик, агар дарҳол унинг чап ва ўнг қисмларидан квадрат илдиз чиқариб ва $R+h/R=\pm\sqrt{2}$ ифода олинса, осонгина ечилади. Эътироф этиш керакки, бу тенгликнинг иккала ечими ҳам: $x_1=0,4R$ ва $x_2=-2,4R$ - қизиқарли талқин топади, аммо, одатда фақат биринчи жавобга эътибор беришади. Айни пайтда, математика бизга, яна бир нуқта- антипод-

Ернинг бошқа, масала шарти бажариладиган томони мавжудлигини “шипшитиб” қўяди. Умуман олганда, квадрат тенгликли ечимга олиб келадиган барча масалаларда, иккала жавоб ҳам физик маънога эга, гарчи масала шарти бўйича, битта жавобни танласалар-да, иккинчи жавобни таҳлил қилиб кўриш фойдадан холи бўлмайди.

Қуйидаги масаланинг ечими математик натижа билан физик ҳолат моҳиятининг уйғунлигига қизиқарли мисол бўла олади: “Агар, призманинг нур синиши бурчаги $\gamma=80^{\circ}$ га тенг, призманинг қиррасига нур тушиш бурчаги $\alpha_1=50^{\circ}$ га тенг ва призма тайёрланган шишада синиш кўрсаткичи $n = 1,532$ га тенг бўлса, уч қиррали призмага тушадиган нур йўлини чизинг (3-расм)”.

Ҳисоблашлар натижасида чап қиррага тушадиган нурнинг синиш бурчаги γ_1 нинг миқдори 30° га тенглиги ва ўнг қиррага тушадиган нурнинг синиш бурчаги α_2 нинг миқдори 50° га тенглиги келиб чиқади. Нурнинг, ўнг қирра γ_2 дан чиқишдаги синиш бурчаги синуси учун $\sin \gamma_2 / \sin \alpha_2 = 1/n$ формуладан 1.174 миқдорга эга бўламиз. Бурчак синуси 1 дан катта бўлиши мумкин эмаслиги туфайли, бундай бурчак йўқ деб ҳисоблаймиз.

Текширишлар шуни кўрсатадики, ўнг қиррада нурнинг тўла ички акс этиши юзага келади, у призмадан чиқмайди, математика бизни бу ҳақида “огоҳлантирган” эди. Нур ўнг қиррада акс этиб, пастки қиррага тушади ва синмасдан, унга нисбатан 90° бурчак остида чиқиб кетади.

Шуни белгилаш керакки, кўрсатилган боғланишлар ўқувчиларнинг математика бўйича билимларига ижобий таъсир кўрсатади. Математика ўқув предмети, математика фанининг ўзидек, бошқа предметлардан абстракциянинг юқори даражаси билан ажралиб туради. Абстракция табиатда мавжуд бўлган объектив қонуниятларни тўлиқ, аниқ ва чуқурроқ ўрганиш,

уларни янада самарали ва иқтисодий ифодалаш имкониятини беради, аммо, математик ҳолатлар аниқ мавжуд бўлган қонуниятларни ўрганиши тўғрисидаги фактни, ўқувчилар табиий фанларни ўрганиш жараёнидагина тушуниб олишади.

Бунинг учун мактаб физика курси жуда кенг имкониятларни очиб беради. Бу ерда, жумладан, юқорида келтирилган мисолларда, ўқувчилар математик формулалар аниқ боғлиқликларни ифодалаш ва уларнинг ўзлари шу боғлиқликлардан келиб чиқиши; тенгламаларни тузиш ва ечиш – техник эҳтиёжлар, амалиётда қўйилган масалаларга ечим топиш учун зарурлигини кўрадилар.

Яна шуниси аниқ кўринадикки, предметлараро алоқалар, бу предметлар билимларини мустақамлаши, ўқувчиларда математик маданият ва математикага бўлган қизиқишларининг ошишига ёрдам беради.

Биология фани физика қонун-қоидалари намоён бўладиган кўплаб қизиқарли ҳодисаларга, мисолларга эга.

Бу ҳодисаларнинг қўлланилиши табиат ҳодисаларининг бир бутунлигини, физика фанининг табиат ҳодисаларини ўрганишдаги аҳамиятини ва ўқувчиларнинг бу фанларни ўрганишдаги қизиқишларининг ортишини кўрсатади. Бу фанларнинг ўзаро алоқадорлигини махсус биофизика мисолларида яққол кўрсатиш мумкин. Бунда физика қонунларининг тирик организмларда рўй берадиган ҳодисаларни биология ва медицинадаги кўп жараёнларни тушунтиришда қўлланилишини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Масалан, молекулаларнинг ўлчамлари тўғрисида ўқувчида тасаввур ҳосил қилиш учун унинг ўлчамини олма ўлчами билан таққослаш мумкин. Молекула олмадан неча марта кичик бўлса, олма Ер шаридан шунча марта кичик.

Бундан ташқари биология, медицинада ишлатиладиган лупа, микроскоп, рентген аппарати, қон босимини ўлчайдиган аппарат каби физик асбобларнинг ишлатилиши ҳам физика ва биология фанларининг ўзаро алоқадорлигини кўрсатади.

Физика билан биология фанлари ўзаро алоқадорлигининг ўқувчиларнинг ҳаётий воқеа ва ҳодисаларга қизиқишларини янада оширади.

Бунга қуйидаги мисолларни келтириш мумкин: масалан, “вахший бодринг” ўсимлиги шундай тузилганки, бодринг пишгандан сўнг ўсимлик ичидаги суюқлик босими шунча ошадики, бодринг реактив ҳаракат натижасида отилиб чиқади ва унинг уруғлари атрофга сочилиб кетади.

Балиқлар ва китлар сувнинг чуқур жойига тушишда мускул кучларидан фойдаланади, балиқларда чуқурликда ўзини сақлаб туришига сабаб сузиш ҳаво пуфагини қисилишида бўлса, китларда ва дельфинларда ўпкасининг сиқилишидир, бу эса уларни сувдаги итариш кучини камайтиради. Ҳаракат ва куч мавзуларини ўтишда тирик табиатдаги босим кучининг намоён бўлиши филлар оёқ остларининг кенглиги билан, архимед кучини эса ҳайвонларнинг сувда сузиш ва яшаши мисолларида кўриш мумкин. Физика билан боғлиқ бўлган кўпгина географик масалалар ва саволлар аввал география курсида ўтилади, масалан, материкларнинг сузиши, шамолнинг ҳосил бўлиши ва ҳ.к.

Шуниси аҳамиятлики, география дарсларида бундай саволларга аниқ, конкрет тўғри жавоб бериш керак. Масалан, шамолнинг ҳосил бўлишини қуйидагича унчалик тўғри бўлмаган жавоб билан шарҳланади: иссиқ ҳаво кундузи ер устидан кўтарилади, унинг ўрнига совуқ ҳаво денгиз томондан келади. Ўз-ўзидан равшанки, ҳеч бир жисм ўз-ўзидан бирор кучнинг таъсирисиз юқорига кўтарилмайди. Шамол ҳосил бўлишининг асосий сабаби, ер ва сув устидаги ҳаво қатламлари босимларининг фарқидир. Табиатдаги сувнинг айланиши география фанида нам, иссиқлик, минерал моддаларнинг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши билан тушунтирилса, физика фанида эса сув агрегат ҳолатларнинг ўзгариши, атмосфера босими ва бошқа физик қонуниятлар билан тушунтирилади.

Энг муҳими, ҳар бир ҳодисани тушунтиришда табиат қонунларини тўғри қўллашдир.

Физика фани билан технологиянинг ўзаро боғлиқлиги шу учун аҳамиятлики, физика фанида олинган назарий билимлар технология фанининг амалий дарсларида бевосита қўлланилади.

Физика дарсларида янги мавзуни тушунтиришдан олдин ўқувчиларнинг технология амалий дарсларида бажарган ишларини мисол қилиб кўрсатиб, ишқаланиш, босим, механик иш, энергия каби физик ҳодисаларни тушунтириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Масалан, ўқувчилар олдида металларни эговлашда эговга қўйилган куч миқдорининг ишнинг унумдорлигига қай даражада боғлиқлиги тўғрисида муаммоли саволлар қўйиш мумкин.

Шундай қилиб, ҳар бир физика ўқитувчиси фанлараро боғланишларни таълимда қўллаши жуда муҳимдир. Чунки, бугунги кунда ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтиришда, уларнинг ижодий, креатив қобилиятларини ўстиришда аниқ ва табиий фанларнинг ўрни бениҳоя каттадир.

1. Kh U. O., Muhidova O. N. Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher //International journal of discourse on innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 81-84.
2. Мирзаев Ш. М., Узаков О. Х. Испытания адсорбционного гелиохолодильника бытового назначения //Вестн. Междунар. академии холода. – 2001. – №. 1. – С. 38-40.
3. Узаков О. Х. и др. Научные исследования: основы методологии //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 376-386.
4. Узаков О. Сущность некоторых физических научных концепций и приложений //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 287-295.
5. Khamroevich U. O. Innovative technologies and methods training in education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1304-1308.
6. Узаков О. Х. Инновационные технологии и методы обучения в образовании. Innovation in the modern education system //International scientific conference, (25th January, 2021)–Washington, USA:" CESS", Part. – 2021. – Т. 1. – С. 221-227.
7. Узаков О. Х. Адсорбционная гелиохолодильная установка //Гелиотехника. – 2000. – Т. 2. – С. 74-78.
8. Узаков О. Х. Философские рассуждение по научным понятиям //Innovation in the modern education system. International scientific conference. – 2021. – С. 7-14.
9. Kh U. O. The emergence of chaos International Journal of Advanced Academic Studies. – 2020.
10. Kh U. O. CHAOS as the Basis of Order. Entropy as Measures of CHAOS //International Journal of Advansed Research in science, engineering and technology. – 2020. – Т. 7. – №. 12. – С. 16149-16154.
11. Khamrayevich U. O. Methodology and some methods of pedagogical research //Current research journal of pedagogics. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 70-79.
12. Кулиева Ш., Узоков О., Назарова Д. Техник ijodkorlik va konstruksiyalash fanida talabalarning kompetentligini rivojlantirish mazmuni //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 278-285.
13. Узаков О. Х. Сущность некоторых физических научных понятий и области их применения //Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 8. – С. 133-143.

14. Yakubov Y. N. et al. Dependence of energy stored by the receivers located in the field of radiation on their surface area and heat capacity //Гелиотехника. – 1991. – №. 4. – С. 12-16.
15. Узаков О. Х., Мухидова О. Н. Современные международные системы оценки гарантия качества образования //Research and education. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 112-120.
16. Узаков О. Х., Муртазоев А. Н. У., Тошев Ю. Н. Физические научные понятие и их образования //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 210-218.
17. Mirzaev S. M., Uzakov O. K. Solar absorption refrigerating unit //Applied solar energy. – 2000. – Т. 36. – №. 2. – С. 68-71.
18. Сайфуллаева Д. А., Узоков А. Х., Ахтамов Б. Р. Методы оценки знаний студентов при обучении специальным предметам //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-2 (157). – С. 35-38.
19. Узаков О., Очилов Ш., Каххоров С. Методология и некоторые методы педагогического исследования //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 351-361.
20. Uzakov O. H., Rustam S. ORIGINS OF THE UNIVERSE: NEW, MODERN COSMOLOGICAL AND ASTROPHYSICAL CONCEPTS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – Т. 26. – С. 1-11.
21. Узоков О. Х., Каххоров С. Х. Ўқувчиларнинг ақлий функциялари, ижодий қобилиятлари ва шахсий фазилатларини ривожлантириш усуллари //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 33. – С. 255-262.
22. Хамраевич У. О. Востребованные качества личности–в его компетентности //the role of science and innovation in the modern world. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 86-94.
23. Узаков О. Х. СОВРЕМЕННЫЕ, НОВЫЕ АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ И КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ. – 2024.
24. Uzakov O., Ponomarova N. Vocational orientation of students as an integral part of the educational process //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 367-371.
25. Узаков О. Профессиональная компетентность-это качества присущие самым успешным работникам //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 33. – №. 33.

26. Узаков О. Х. СОВРЕМЕННЫЕ, НОВЫЕ АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ И КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ. – 2024.
27. Uzakov O. X. MODERN, NEW ASTROPHYSICAL AND COSMOLOGICAL CONCEPTS OF THE ORIGIN OF THE UNIVERSE //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 26. – С. 69-78.
28. Узоқов О. КРЕАТИВ КОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ–ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 281-288.
29. Узоқов О. ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБ–ҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШЎҚУВ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 362-367.
30. Turdieva M. J. Preschool age is an important time to focus on creativity //ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. – 2021. – Т. 70.
31. Yakubov Y. N. et al. An increase in the sorbent efficiency in sun refrigerating plants //Applied solar energy. – 1996. – Т. 32. – №. 1. – С. 65-68.
32. J ARABOV. МЕТОДОЛОГИЯ ОТБОРА И РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ИЗ ФИЗИКИ. // Центр научных публикаций. (buxdu. uz): Том 49 № 49 (2024):
33. Mirzaqulovich M. U. et al. FIZIKA FANINI O ‘QITISHDA FIZIK MASALALARNI YECHISHNING METODOLOGIK ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 28-34.
34. Olimboyevich A. J. FIZIKA FANIDAN MASALALAR ISHLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 202-208.
35. Asadovna F. X., Olimboyevich A. J. МЕХАНИКА FANINI O ‘QITISHDA QO ‘LLANILADIGAN ZAMONAVIY WEB-PLATFORMALAR TAHLILI (GOOGLE CLASSROOM, MOODLE, EDMODO, KHAN ACADEMY VA BOSHQALAR) //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 195-201.
46. Axmatovna M. D., Olimboyevich A. J. MOLEKULYAR FIZIKA AMALIY MASHG ‘ULOTLARDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI QO ‘LLASH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 187-194.